

УДК 78.07

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/94>

Фархутдинова С.Г.

ORCID: 0000-0003-2830-8077, канд. культурологии

Сулейманова Л.И.

ORCID: 0000-0003-2513-4550

Нижневартровский государственный университет

г. Нижневартовск, Россия

ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. Современный инновационный воспитательно-образовательный процесс представляет собой смешение разнообразных, известных на сегодняшний день современной педагогике методик, практик, педагогических теорий, подходов и средств. Каждая теория является уникальной и по возможности учитывает все особенности детского возраста, индивидуальные особенности детей и многое другое. Важно понимать, что социализация ребенка в коллективе, его внедрение в коллектив и последующее успешное взаимодействие с окружающими напрямую зависит от того, насколько качественным будет взаимодействие специалистов и родителей, насколько они идут на контакт, интересуются успехами и проблемами своего ребенка, его адаптации и непосредственно самого процесса обучения и воспитания.

Ключевые слова: социальная адаптация; дети с ограниченными возможностями здоровья; музыкальная деятельность.

Farkhutdinova S.G.

ORCID: 0000-0003-2830-8077, Ph.D.

Suleymanova L.I.

ORCID: 0000-0003-2513-4550

Nizhnevartovsk State University

Nizhnevartovsk, Russia

FEATURES OF SOCIAL ADAPTATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES THROUGH MUSICAL ACTIVITY

Abstract. The modern innovative educational process is a mixture of various methods, practices, pedagogical theories, approaches and tools known to modern pedagogy today. Each theory is unique and, if possible, takes into account all the features of childhood, the individual

characteristics of children and much more. It is important to understand that the socialization of a child in a team, his introduction into the team and subsequent successful interaction with others directly depends on how high-quality the interaction of specialists and parents will be, how much they make contact, are interested in the successes and problems of their child, his adaptation and the process of learning and upbringing itself.

Key words: social adaptation; children with disabilities; musical activity.

Важную роль в социальной адаптации детей с ОВЗ играет искусство, в частности, музыкальное искусство, которое не только постепенно и незаметно для ребенка вовлекает его в коммуникативную деятельность, но и также способствует развитию духовности, эмоциональной чуткости, отзывчивости. В процессе музыкальных занятий происходит общемузыкальное развитие, формирование двигательных навыков, большая воспитательная работа, освоение музыкального репертуара, а также развитие волевых качеств.

По общепризнанной классификации, дети с ОВЗ условно делятся на следующие категории:

- слуховая группа (к ней относят глухих, а также слабослышащих и позднооглохших детей);
- нарушение зрения (в эту группу входят слепые и слабовидящие);
- вербальные сбои разной степени;
- отставание интеллектуального развития;
- повреждение опорно-двигательной системы;
- задержка психо-речевого развития;
- отклонения в эмоциональной и волевой области [4, с. 13].

Так, дети с ОВЗ отличаются специфическими психолого-педагогическими характеристиками, которые выделяют исследователи и специалисты разных областей знания. Отмечается, что дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) вступают в контакт весьма избирательно, формально, порой они даже проявляют агрессию как по отношению к своим сверстникам, а также по отношению к взрослым.

Дети с задержкой психического развития (ЗПР) с трудом выделяют сверстника в качестве объекта для взаимодействия, они достаточно длительное время усваивают правила поведения, не проявляют инициативы в организации взаимодействия с окружающими людьми. Характер специфических трудностей в социальном развитии отрицательно сказывается на присвоении детьми общественного опыта с последующим использованием его в жизни.

У глухих и слабослышащих детей недостаточно реализуются возможности взаимоотношений со сверстниками в процессе игровой деятельности, их взаимодействия с взрослыми ограничены только кругом близких людей.

У детей с нарушениями слуха выявляется, недостаточен уровень сформированности представлений об окружающем мире и также о себе, часто у них снижена познавательная активность.

Дети с нарушениями речи нередко при осознании своего дефекта испытывают различные трудности при адаптации в коллективе: например, они стесняются разговаривать, избегают ситуаций, где необходимо активно использовать речь как средство коммуникации и другое [7, с. 13].

Важно заметить, что среди неуспевающих в освоении учебно-воспитательной программы большую часть составляют в основном именно те дети, у которых отмечается по каким-либо причинам, важным или не особо принципиальным, общее недоразвитие речи, при которой, как правило, может часто нарушаться и формирование у детей каждого из компонентов речевой системы, а именно, в развитии у детей фонетики, лексики и также грамматики. При этом особо заметим также еще и тот немаловажный факт, что у детей часто отмечается нарушение как смысловой, так и произносительной сторон речи.

Социальное воспитание является важнейшим условием для успешного развития и последующего взаимодействия его в обществе. Социализация, или же усвоение ребёнком общечеловеческого опыта, накопленного предшествующими поколениями, происходит только в совместной деятельности или же общении с другими людьми. Музыкальные занятия с детьми с ОВЗ способствуют активизации слуховых представлений и накоплению музыкальных впечатлений у детей, формирование активного слышания музыки и непосредственно реакция на музыку. В то время, как у ребенка пробуждается интерес к музыке, вовлеченность в процесс музыкальной деятельности, постепенно налаживается и коммуникация, контакт между педагогом и учеником. Совместное прослушивание пьес, сочинение рассказа или создание рисунка, рассказывающего о впечатлениях, об услышанном произведении, прохлопывание ритма и движения в такт музыке активно способствуют установлению необходимой коммуникации, и, следовательно, социализация детей с ОВЗ происходит быстрее и эффективнее.

В процессе социализации ребёнок овладевает речью, новыми знаниями и умениями; у него формируются собственные убеждения, духовные ценности и потребности, закладывается характер. Опыт этих первых отношений является фундаментом для дальнейшего развития личности ребёнка и во многом определяет особенности самосознания человека, его отношение к миру, его поведение и самочувствие среди людей.

Проблемы социальной адаптации детей с ОВЗ выявляются практически во всех случаях процесса обучения и воспитания. Так, отмечается, что дети с ОВЗ не владеют вербальными средствами общения и не используют их для достижения цели совместной деятельности. При выполнении совместной деятельности педагогу необходимо понимать, что у ребенка не всегда может получиться тот результат, который он ожидал, что приводит к спаду настроения и нежеланию продолжать общение [5, с. 63].

Часто у детей с ОВЗ может быть разный уровень социального развития. Многие из них в процессе социальной адаптации сталкиваются с рядом проблем, среди которых можно выделить следующие:

– У ряда детей отмечаются трудности социального приспособления, например, дети не подражают повседневной деятельности, не умеют играть вместе.

– Дети с ОВЗ часто демонстрируют несформированность двигательной способности, которая обеспечивает основы социального приспособления – некоторые, например, не умеют стоять, ходить, передвигаться, то есть, они могут быть совершенно не обеспечены физиологическими способностями для формирования первичного приспособления к социальной среде.

– Имеются также значительные проблемы самообслуживания, которые представлены у детей с ОВЗ в виде трудностей одевания и раздевания, туалета и умывания, недостаточности способностей к самостоятельному приему пищи.

– Отмечается также и разный уровень развития способностей к восприятию и воспроизведению речи – некоторые дети имеют высокие способности к коммуникации, в то время как другие воспитанники, например, дети с тяжелыми множественными нарушениями развития (ТМНР) не способны к коммуникации традиционными вербальными средствами, поэтому им в обязательном порядке необходима психолого-педагогическая помощь специалиста для формирования навыков коммуникации с окружающими с использованием символических невербальных средств.

В связи с этим, проблемы развития различных форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми у детей с ограниченными возможностями здоровья, овладения ими коммуникативными умениями и навыками, сформированности представлений об окружающем мире и о себе, повышения уровня познавательной активности (любопытность, готовность к преодолению трудностей и т. д.) приобретают особую значимость [7, с. 14].

Активно применяется в социализации детей с ОВЗ музыкальная терапия, которая понимается как контролируемое использование музыки в лечении, реабилитации, образовании и воспитании детей и взрослых, страдающих от соматических и психических заболеваний. Многочисленные методики музыкальной терапии предусматривают как целостное использование музыки в качестве основного и ведущего факторов воздействия (прослушивание музыкальных произведений, музицирование), так и дополнение музыкальным сопровождением других коррекционных приёмов для усиления их воздействия. Выделяют индивидуальную музыкальную терапию (ориентирована на переживания) и групповую музыкальную терапию (сосредоточена на изучении коммуникативного поведения и переживаний, групповая динамика является движущей силой группового процесса) [3].

Как известно, музыка является неиссякаемым педагогическим источником, способным разбудить у ребенка чувства, воображение, фантазию, а также повлиять на его физиологию, психику, мировоззрение.

Коррекционные уроки по музыке направлены на решение целого комплекса задач:

1. Эмоциональное развитие (что является особенно важным, поскольку мир чувств учащихся с задержкой психического развития беден в своих проявлениях по сравнению с нормально развивающимися сверстниками; в связи с этим в процессе уроков музыки много внимания уделяется обучению учащихся умению правильно выражать свои чувства при помощи мимики, жеста, пантомимики, умению понимать эмоции другого человека и адекватно реагировать на них).

2. Закрепление представлений об окружающем и действительности.

3. Развитие внимания, памяти, речи, мышления.

4. Совершенствование двигательной сферы.

Уроки музыки строятся учителем таким образом, чтобы в процессе урока можно было использовать различные виды помощи учащимся с ОВЗ. В репертуаре сочинений для разучивания на уроках музыки используются произведения, которые нравятся детям, эмоциональны, контрастны по своим образам, доступны для восприятия учащихся, что дает возможность сформировать определенные певческие навыки с небольшим звуковысотным диапазоном. Эти сочинения должны быть интонационно приемлемыми возрасту детей и способствовать пробуждению воображения, развитию памяти и общего музыкального мышления. Залогом успеха работы по социальной адаптации детей с ОВЗ являются ее систематичность, планомерность, согласованность в деятельности учителя музыки [9, с. 33].

В подходах использования музыки в коррекционной работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья сформировались два направления: психотерапевтическое и педагогическое. Так, психотерапевтическое направление требует тесного контакта музыкального терапевта с ребенком, при этом компетенция врача должна быть несомненной [8, с. 47]. В педагогическом направлении это прежде всего создание условий максимально комфортных для достижения гармонизации взаимодействия детей с ОВЗ и социума с целью сохранения, восстановления, поддержания, развития социальной активности каждого ребенка, тем самым стимулируя и приспособляя их к среде [2]. Дети ограниченными возможностями здоровья имеют определенные трудности в обучении и развитии, так как состояние их здоровья является серьезной помехой для освоения образовательных программ вне специальных условий обучения и воспитания. Дети с ОВЗ имеют особые образовательные потребности, которые необходимо учитывать при организации учебно-воспитательного процесса.

Социализация детей с ограниченными возможностями здоровья складывается в условиях процесса обучения и воспитания, когда каждый ребенок постоянно находится в непрерывном контакте с другими детьми и постоянно под строгим наблюдением своего учителя, когда он вступает с ними в контакты, когда складывается детское общество, где каждый ребенок приобретает свои первые в жизни навыки поведения среди равных участников общения, педагог должен осуществлять свою деятельность, учитывая современные возможности и технологии. Важно проводить последовательную

разъяснительную работу с родителями, так как «беседы с семьями и их окружением, сравнение различных групп семей, долговременное наблюдение конкретных семей, анализ статистической документации отчетности и служебной документации позволяют оценивать эффективность деятельности социального педагога и других сотрудников школы по комплексной реабилитации семей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья, повышению их социальной адаптации» [1, с. 149].

Музыкально-ритмические движения или ритмика – один из видов музыкальной деятельности, в котором содержание музыки, ее характер передаются в движениях. Основой этого вида деятельности является ритм, а разнообразные импровизационные, ритмические и танцевальные упражнения, хореографические композиции, сюжетно-образные движения используются как средства более глубокого ее восприятия и понимания. Движения под музыку включает две группы навыков:

- музыкально-ритмические – умение передавать движениями средства музыкальной выразительности: ритм, темп, динамику, форму, характер музыкального произведения;
- навыки выразительных танцевальных движений, которые дети осваивают посредством игр, плясок и психогимнастических упражнений [6, с. 106].

Таким образом, на современном этапе в научно-педагогической литературе выдвигается ряд подходов, решающих проблему социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья. Социализация детей с ОВЗ успешно будет достигнута благодаря вовлечению их в коллективную учебно-воспитательную, музыкальную деятельность. Используя различные приемы выразительных танцевальных движений (психогимнастические упражнения), дети с ОВЗ быстрее знакомятся с окружающим миром во всем его многообразии. В процессе музыкальных занятий дети с ОВЗ совместно преодолевают трудности в общении, и неуверенность в себе. Благодаря проведенной коррекционно-практической работе средствами музыкального искусства с детьми с ОВЗ заметно улучшилась психоэмоциональная атмосфера общения и адаптации детей.

Литература

1. Алмазов Б.Н., Беляева М.А., Бессонова Н.Н. Методика и технологии работы социального педагога. 2-е изд., стереотип. М.: Академия, 2004. 192 с.
2. Галагузова М.А. Социальная педагогика. М.: ВЛАДОС, 2000. 416 с.
3. Котышева Е.Н. Музыкальная психологическая коррекция в процессе реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья // Омский научный вестник. 2009. № 2(76). С. 179-182.
4. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями. М.: Аркти, 1996. 32 с.
5. Мелехова В.М., Смолярчук И.В. Особенности социального развития детей с ограниченными возможностями здоровья // Психолого-педагогический журнал Гаудеамус. 2019. Т. 18. № 39. С. 60-66.

6. Овчинникова Т.С. Метод коррекционной ритмики в музыкальном воспитании дошкольников с ограниченными возможностями здоровья // Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 2015. Т. 3. № 2. С. 105-112.

7. Пантелеева Л.А. Особенности социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в процессе обучения // Актуальные вопросы психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном обучении: Сб. научных статей. М., 2018. С. 12-16.

8. Таниева Г.М. Музыка как катализатор процесса коммуникации для детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья // Вестник НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Серия: Управление в социальных системах. Коммуникативные технологии. 2016. № 3. С. 46-50.

9. Тишина Е.Ю. Музыкальное воспитание как средство социальной адаптации младших школьников с задержкой психического развития // Вестник Оренбургского государственного университета. 2007. № 5(69). С. 30-36.

© Фархутдинова С.Г., Сулейманова Л.И., 2021